

Pemetaan Penelitian Rasio *Price to Book Value* (PBV) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik *VOSviewer* dan *Literature Review*

Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia
wahyu.ala@uin-malang.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan penelitian seputar rasio *Price to Book Value* (PBV) pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan pendekatan *mix-method*, yaitu studi bibliometrik *VOSviewer* dan *literature review*. Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar rasio PBV; (2) memetakan hasil visualisasi bibliometrik *VOSviewer* seputar rasio PBV berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar rasio PBV menggunakan studi *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal, terdapat 385 publikasi jurnal seputar rasio PBV; (2) berdasarkan pemetaan studi bibliometrik *VOSviewer*, hasil visualisasi jaringan seputar rasio PBV terbagi menjadi 4 kluster dan 113 item topik; (3) berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 27 topik seputar pengaruh rasio PBV dan 61 topik seputar determinan rasio PBV. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik penelitian seputar rasio PBV pada Perbankan Syariah dan Konvensional yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti setelahnya.

Keywords: *Price to Book Value* (PBV); Bibliometrik; *VOSviewer*; *Literature Review*; Perbankan Syariah dan Konvensional

PENDAHULUAN

Dalam industri perbankan, *Price to Book Value* (PBV) merupakan salah satu rasio keuangan yang penting karena dapat memberikan informasi penting bagi investor dan analis dalam menilai valuasi bank, kinerja bank, dan risiko investasi pada bank. Sebagai contoh, PBV dapat digunakan untuk membandingkan valuasi antara satu bank dengan bank lainnya. Hal ini dapat membantu investor dan analis dalam menilai apakah suatu bank dihargai terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan pesaingnya. Selain itu, PBV juga dapat digunakan untuk menilai kinerja perbankan. Semakin tinggi PBV suatu bank, semakin baik kinerjanya dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang sahamnya. PBV juga dapat digunakan dalam analisis fundamental untuk menilai kelayakan investasi pada suatu bank. Dalam hal ini, PBV digunakan untuk membandingkan valuasi saham bank dengan nilai bukunya (Dana, 2023).

PBV juga dapat menjadi alat untuk mengukur risiko investasi pada suatu bank. Semakin tinggi PBV suatu bank, semakin tinggi risiko investasi pada bank tersebut. PBV yang rendah pada saat tertentu dapat menjadi indikasi bahwa saham bank tersebut sedang dihargai murah, sementara PBV yang tinggi dapat menjadi indikasi bahwa saham bank tersebut dihargai mahal. Perubahan PBV dapat terjadi seiring waktu. Hal ini dapat

disebabkan oleh perubahan valuasi pasar atau perubahan nilai buku bank tersebut. PBV yang rendah pada saat tertentu dapat menjadi indikasi bahwa saham bank tersebut sedang dihargai murah, sementara PBV yang tinggi dapat menjadi indikasi bahwa saham bank tersebut dihargai mahal. Dalam keseluruhan, PBV tetap relevan hingga saat ini dan dapat memberikan informasi penting bagi investor dan analis dalam menilai valuasi perbankan, kinerja perbankan, risiko investasi, serta perubahan valuasi pasar dan nilai buku bank seiring waktu. PBV dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam membantu investor dan analis membuat keputusan investasi yang tepat di industri perbankan (Purwanto, 2019).

Penelitian mengenai rasio PBV pada perbankan terus berkembang seiring dengan perkembangan industri perbankan dan pasar keuangan secara umum. Beberapa perkembangan penting dalam penelitian mengenai PBV pada perbankan antara lain: *pertama*, penelitian yang mengembangkan model PBV yang lebih baik dalam menilai valuasi perbankan. Misalnya, model PBV yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti laba, ukuran bank, risiko, dan kualitas aset telah dikembangkan dan diuji coba. Model-model seperti ini dapat memberikan informasi lebih akurat mengenai valuasi perbankan dan memungkinkan investor dan analis untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik (Kusumawardani, 2022). *Kedua*, penelitian yang membandingkan penggunaan PBV antara bank syariah dan bank konvensional. Hasil studi menunjukkan bahwa bank syariah memiliki PBV yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional, meskipun risiko investasi pada bank syariah cenderung lebih tinggi. Studi semacam ini memberikan informasi penting bagi investor dan analis dalam membandingkan valuasi antara bank syariah dan bank konvensional (Purnamasari, 2017). *Ketiga*, penelitian menunjukkan bahwa PBV dapat menjadi indikator yang kuat untuk memprediksi kinerja keuangan bank di masa depan. Studi semacam ini dapat membantu investor dan analis dalam memilih saham bank yang memiliki kinerja keuangan yang baik di masa depan (Riswandari, 2017). *Keempat*, penelitian yang digunakan dalam analisis portofolio untuk memilih saham-saham bank yang paling menarik secara valuasi. Studi terbaru menunjukkan bahwa PBV dapat digunakan sebagai salah satu faktor dalam memilih saham bank yang paling menarik dalam portofolio investasi (Yatna, 2018). *Kelima*, PBV bukan hanya digunakan dalam industri perbankan di Indonesia, namun juga digunakan di pasar keuangan global. Studi terbaru telah menunjukkan bahwa PBV dapat menjadi indikator yang penting dalam memilih saham-saham bank di pasar keuangan global. Dalam keseluruhan, penelitian mengenai PBV pada perbankan terus berkembang dan memberikan informasi penting bagi investor dan analis dalam menilai valuasi perbankan, kinerja bank, risiko investasi, dan pengembangan portofolio. Studi-studi terbaru dan pengembangan model PBV yang lebih baik dapat membantu investor dan analis membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan berdasarkan informasi yang lebih akurat (Ariyanti, 2019).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar PBV pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan menggunakan: (1) studi bibliometrik *VOSviewer* guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan *me-review* artikel-artikel dari jurnal nasional terakreditasi Sinta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar PBV.

Hal ini dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya yang berkeinginan untuk meneliti perihal PBV. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik penelitian seputar rasio PBV pada Perbankan Syariah dan Konvensional yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti setelahnya.

KAJIAN PUSTAKA

Price to Book Value (PBV) adalah rasio keuangan yang mengukur perbandingan antara harga pasar saham sebuah perusahaan dengan nilai bukunya. PBV seringkali digunakan dalam industri perbankan untuk menilai nilai pasar sebuah bank dibandingkan dengan nilai bukunya. Dalam konteks perbankan, nilai buku terdiri dari total ekuitas dikurangi nilai saham preferen dan kewajiban lainnya. PBV adalah perbandingan antara harga pasar saham perusahaan dengan nilai bukunya per lembar saham. Jika PBV lebih dari 1, artinya pasar menilai perusahaan tersebut lebih dari nilai bukunya, dan jika PBV kurang dari 1, maka pasar menilai perusahaan tersebut kurang dari nilai bukunya. PBV dapat digunakan sebagai indikator apakah suatu bank sedang diperdagangkan dengan harga yang overvalued (mahal) atau undervalued (murah). Namun, PBV hanya memberikan gambaran yang terbatas dan sebaiknya digunakan bersamaan dengan rasio keuangan lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kesehatan dan nilai suatu perusahaan (Muchlis, 2018).

Studi bibliometrik adalah metode analisis kuantitatif yang digunakan untuk mempelajari karakteristik dan tren publikasi ilmiah dengan menggunakan data bibliografi, seperti artikel jurnal, buku, atau prosiding konferensi. Studi ini dapat membantu untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam produksi ilmiah, publikasi, dan pengutipan, serta memahami peran dan dampak dari penelitian dalam suatu bidang. Studi bibliometrik biasanya mencakup pengukuran jumlah publikasi, jumlah pengutipan, dan analisis kualitatif terhadap dokumen-dokumen tersebut. Beberapa indikator yang sering digunakan dalam studi bibliometrik antara lain adalah: jumlah publikasi, jumlah pengutipan, faktor dampak jurnal, indeks Hirsch, dan pengukuran kolaborasi antarpeleliti. Studi bibliometrik dapat dilakukan dalam berbagai bidang ilmu, termasuk ilmu sosial, ilmu alam, kedokteran, dan teknologi informasi. Studi ini dapat membantu untuk memahami tren dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan informasi penting untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan kegiatan penelitian dan pengembangan (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah salah satu perangkat lunak (*software*) yang digunakan untuk analisis bibliometrik dan visualisasi jaringan. Perangkat lunak ini dikembangkan oleh Nees Jan van Eck dan Ludo Waltman dari *Centre for Science and Technology Studies* (CWTS) di Universitas Leiden, Belanda. *VOSviewer* dapat digunakan untuk menganalisis data bibliografi, seperti artikel jurnal, buku, atau prosiding konferensi. Dengan *VOSviewer*, pengguna dapat melakukan analisis jaringan, analisis kluster (*clustering*), analisis ko-sitasi (*co-citation*), analisis ko-occurrence (*co-occurrence*), serta membuat visualisasi dari hasil analisis tersebut. *VOSviewer* dapat membantu untuk mengidentifikasi hubungan antar topik dan pengarang dalam suatu bidang penelitian. Perangkat lunak ini dapat digunakan dalam berbagai bidang ilmu, termasuk ilmu sosial, ilmu alam, kedokteran, dan teknologi informasi. *VOSviewer* juga dapat membantu para

peneliti untuk memahami tren dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan informasi penting untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan kegiatan penelitian dan pengembangan. *VOSviewer* dapat digunakan secara gratis dan tersedia untuk diunduh dari situs resmi *Centre for Science and Technology Studies* (CWTS) di Universitas Leiden, Belanda (van Eck NJ, 2022).

Studi *literature review* adalah jenis studi yang mengumpulkan dan menganalisis data dari publikasi ilmiah dan literatur yang relevan dengan suatu topik atau masalah penelitian tertentu. Studi ini dilakukan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan temuan-temuan penelitian yang telah ada, serta untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian yang dapat menjadi topik penelitian lanjutan. Studi *literature review* biasanya dilakukan dengan cara mencari dan meninjau publikasi ilmiah, seperti jurnal, buku, dan tesis, yang terkait dengan topik penelitian yang ingin diteliti. Kemudian, data dari publikasi tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif untuk mengidentifikasi temuan-temuan penting dan menggambarkan tren penelitian. Studi *literature review* sering dilakukan sebagai tahap awal dalam penelitian, sehingga dapat membantu mengidentifikasi permasalahan penelitian yang perlu diselesaikan, mengevaluasi kelemahan penelitian sebelumnya, dan mengidentifikasi bidang penelitian yang masih kurang terkaji. Studi *literature review* juga dapat dilakukan sebagai studi independen yang bertujuan untuk menyediakan pemahaman yang komprehensif tentang topik tertentu. Hasil dari studi *literature review* biasanya diwakili dalam bentuk ringkasan atau laporan yang menggambarkan temuan-temuan kunci dan sintesis dari literatur yang ditinjau. Studi *literature review* dapat dilakukan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk ilmu sosial, ilmu alam, dan teknik (El-Halaby et al., 2021).

METODA

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah *Price to Book Value* (PBV). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang PBV pada Perbankan Syariah dan Konvensional.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi *Sinta* melalui *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dan *software* *Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software* *Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, dan *VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software* *Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Price to Book Value*” dan “PBV” dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software* *Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar PBV menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* berdasarkan tahun penerbitan; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi jurnal seputar PBV menggunakan *software* algoritma *VOSviewer* (*Visualization of Similarities*)

- Kluster 1 terdiri dari 42 item topik, yaitu: *analytical method, beverage company, classical assumption test, company, data analysis method/technique, documentation, financial ratio, firm size, food, form, idx, independent variable, index, indonesian stock exchange, influence, manufacturing company, multiple linear regression, multiple regression analysis, negative effect, pengaruh current ratio, population, positive effect, price book value, price earning ratio, profit, purposive sampling method/technique, research sample, sampling technique, secondary data, significant effect/influence/negative effect/positive effect, size, stock price/return, technique, test, type.*
- Kluster 2 terdiri dari 36 item topik, yaitu: *bei, book value, bursa efek indonesia, debt, der, earning per share, efek indonesia, eps, equity ratio, harga saham, indonesia, jakarta islamic index, net profit margin, npm, pbv, pengaruh debt/earning/price/return, per, perusahaan, purposive sampling, r square, ratio, real estate, return saham, roe, saham, share, signifikan terhadap harga saham, spss, tbk, teknik analisis data, uji.*
- Kluster 3 terdiri dari 33 item topik, yaitu: *analysis technique, asset ratio, banking company, book value ratio, capital structure, coefficient, criterium, current ratio, determination, dividend payout ratio, dividend policy, dpr, f test, factor, financial performance/statement, firm value, growth, hypothesis testing, investment decision, investor, level, leverage, liquidity, path analysis, profitability, relationship, research method, role, significance level, significant impact, t test, total asset turnover.*
- Kluster 4 terdiri dari 2 item topik, yaitu: *asset, roa.*

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Pengaruh *Price to Book Value (PBV)* pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 27 pengaruh PBV pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

(1) Beta saham. Beta saham merupakan ukuran risiko sistematis yang terkait dengan fluktuasi harga pasar secara keseluruhan. PBV pada perbankan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap beta saham. Namun, PBV yang tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki nilai buku yang rendah dibandingkan dengan harga sahamnya, yang dapat mempengaruhi investor untuk menaikkan permintaan saham, sehingga mengurangi risiko sistematis atau beta saham.

(2) *Beneish M-Score*. *Beneish M-Score* merupakan metode untuk mendeteksi potensi manipulasi laporan keuangan perusahaan. PBV pada perbankan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap *Beneish M-Score*. Namun, PBV yang rendah dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki nilai buku yang tinggi dibandingkan dengan harga sahamnya, yang dapat mengindikasikan bahwa perusahaan tidak memiliki potensi manipulasi laporan keuangannya.

(3) *Debt to Total Asset Ratio*. DTA merupakan rasio yang mengukur tingkat penggunaan hutang oleh perusahaan dalam membiayai asetnya. PBV pada perbankan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap DTA. PBV yang rendah dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki nilai buku yang tinggi dibandingkan dengan harga sahamnya,

yang dapat mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola utangnya sehingga dapat menurunkan DTA.

(4) *Debt to Equity Ratio/DER*. DER merupakan rasio yang mengukur tingkat penggunaan hutang dan ekuitas oleh perusahaan dalam membiayai operasinya. PBV pada perbankan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap DER. PBV yang rendah dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki nilai buku yang tinggi dibandingkan dengan harga sahamnya, yang dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola hutangnya sehingga dapat menurunkan DER. Namun, PBV yang tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan sedang melakukan ekspansi yang agresif dengan menggunakan utang sehingga dapat meningkatkan DER.

(5) *Dividend Payout Ratio/DPR*. DPR mengukur persentase laba bersih perusahaan yang dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. PBV pada perbankan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap DPR. PBV yang tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kenaikan nilai pasar yang signifikan, sehingga perusahaan mungkin akan mempertimbangkan untuk menahan sebagian labanya sebagai investasi, yang dapat menurunkan DPR.

(6) *Earnings Response Coefficient/ERC*. ERC mengukur hubungan antara pengumuman laba perusahaan dan perubahan harga saham. PBV pada perbankan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap ERC. Namun, PBV yang rendah dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki nilai buku yang tinggi dibandingkan dengan harga sahamnya, yang dapat mempengaruhi investor untuk meningkatkan permintaan saham, sehingga dapat meningkatkan ERC.

(7) *Earning Per Share/EPS*. EPS mengukur laba perusahaan yang dihasilkan per saham. PBV pada perbankan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap EPS. Namun, PBV yang tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kenaikan nilai pasar yang signifikan, sehingga perusahaan mungkin akan mempertimbangkan untuk menahan sebagian labanya sebagai investasi, yang dapat mempengaruhi EPS.

(8) *Earning Management*. *Earning Management* merupakan praktik perusahaan untuk mengelola laporan keuangannya untuk mencapai tujuan tertentu. PBV pada perbankan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap *Earning Management*. PBV yang rendah dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki nilai buku yang tinggi dibandingkan dengan harga sahamnya, yang dapat meminimalkan praktik *Earning Management*. Namun, PBV yang tinggi dapat memicu praktik *Earning Management* karena perusahaan ingin mempertahankan performa keuangannya untuk mendukung kenaikan nilai pasar sahamnya.

(9) Harga saham. PBV dapat mempengaruhi harga saham di pasar. PBV yang rendah dapat menunjukkan bahwa saham sedang undervalued dan dapat menjadi sinyal bagi investor untuk membeli saham tersebut, sehingga dapat meningkatkan permintaan saham dan harga saham. PBV yang tinggi dapat menunjukkan bahwa saham sedang overvalued dan dapat menjadi sinyal bagi investor untuk menjual saham tersebut, sehingga dapat menurunkan harga saham.

(10) Kebijakan dividen. PBV pada perbankan dapat mempengaruhi kebijakan dividen yang diambil oleh perusahaan. PBV yang rendah dapat menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki nilai pasar yang tinggi, sehingga perusahaan mungkin akan memilih untuk membayar dividen yang lebih tinggi kepada pemegang saham sebagai

imbal hasil atas investasi mereka. PBV yang tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki nilai pasar yang tinggi, sehingga perusahaan mungkin akan memilih untuk menahan sebagian laba sebagai investasi, yang dapat menurunkan kebijakan dividen.

(11) Keputusan investasi. PBV pada perbankan dapat mempengaruhi keputusan investasi perusahaan. PBV yang rendah dapat menjadi sinyal bagi perusahaan untuk melakukan investasi pada bisnis yang berpotensi menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi, karena nilai buku perusahaan lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar sahamnya. PBV yang tinggi dapat menjadi sinyal bagi perusahaan untuk menahan investasi, karena nilai buku perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar sahamnya.

(12) Keputusan *stock split*. PBV pada perbankan dapat mempengaruhi keputusan *stock split* yang diambil oleh perusahaan. *Stock split* adalah keputusan untuk membagi saham yang ada menjadi lebih banyak saham dengan harga yang lebih rendah. PBV yang rendah dapat menjadi sinyal bagi perusahaan untuk melakukan *stock split*, karena harga saham yang rendah dapat meningkatkan daya beli investor dan meningkatkan permintaan saham. PBV yang tinggi dapat membuat perusahaan enggan melakukan *stock split*, karena perusahaan mungkin percaya bahwa harga saham yang tinggi mencerminkan nilai perusahaan yang tinggi.

(13) Kinerja pasar. PBV dapat mempengaruhi kinerja pasar suatu perusahaan di bursa saham. PBV yang rendah dapat menunjukkan bahwa saham sedang undervalued, sehingga dapat menarik minat investor untuk membeli saham tersebut dan meningkatkan permintaan saham. PBV yang tinggi dapat menunjukkan bahwa saham sedang overvalued, sehingga dapat mengurangi minat investor untuk membeli saham tersebut dan menurunkan permintaan saham.

(14) Nilai perusahaan. PBV dapat digunakan untuk mengukur nilai perusahaan. PBV yang rendah dapat menunjukkan bahwa perusahaan dihargai dengan nilai yang rendah dibandingkan dengan aset yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat menjadi sinyal untuk membeli saham dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. PBV yang tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan dihargai dengan nilai yang tinggi dibandingkan dengan aset yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat menjadi sinyal untuk menjual saham dan dapat menurunkan nilai perusahaan.

(15) Pembagian dividen. PBV pada perbankan dapat mempengaruhi kebijakan pembagian dividen perusahaan. PBV yang rendah dapat menunjukkan bahwa perusahaan dihargai dengan nilai yang rendah dibandingkan dengan aset yang dimilikinya, sehingga perusahaan mungkin akan memilih untuk membayar dividen yang lebih tinggi sebagai imbal hasil atas investasi pemegang saham.

(16) Penilaian saham. PBV dapat digunakan untuk menilai apakah suatu saham dihargai dengan wajar atau tidak. PBV yang rendah dapat menunjukkan bahwa saham sedang undervalued dan mungkin menjadi sinyal bagi investor untuk membeli saham tersebut. PBV yang tinggi dapat menunjukkan bahwa saham sedang overvalued dan mungkin menjadi sinyal bagi investor untuk menjual saham tersebut. Penilaian saham yang akurat dapat membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang tepat.

(17) Penilaian ekuitas perusahaan. PBV dapat digunakan sebagai salah satu metode penilaian ekuitas perusahaan. PBV yang rendah dapat menunjukkan bahwa saham sedang dihargai dengan nilai rendah dibandingkan dengan aset yang dimiliki

perusahaan, sehingga dapat menjadi sinyal untuk membeli saham. PBV yang tinggi dapat menunjukkan bahwa saham sedang dihargai dengan nilai tinggi dibandingkan dengan aset yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat menjadi sinyal untuk menjual saham.

(18) Pengungkapan sukarela aset tidak berwujud. PBV dapat mempengaruhi pengungkapan sukarela aset tidak berwujud oleh perusahaan. Aset tidak berwujud seperti *goodwill*, merek dagang, atau hak paten dapat meningkatkan nilai buku perusahaan, sehingga dapat meningkatkan PBV. Perusahaan mungkin akan memilih untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut tentang aset tidak berwujud jika PBV perusahaan relatif rendah.

(19) *Price Earning Ratio*/PER. PBV dapat mempengaruhi PER perusahaan. PER adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur nilai pasar perusahaan terhadap laba bersih per saham. PBV yang rendah dapat menunjukkan bahwa saham sedang dihargai dengan nilai rendah dibandingkan dengan nilai bukunya, sehingga dapat meningkatkan PER. PBV yang tinggi dapat menunjukkan bahwa saham sedang dihargai dengan nilai tinggi dibandingkan dengan nilai bukunya, sehingga dapat menurunkan PER.

(20) *Return* portofolio saham. PBV dapat mempengaruhi *return* portofolio saham. Portofolio saham yang berisi saham dengan PBV yang rendah dapat memberikan potensi *return* yang lebih tinggi karena saham-saham tersebut mungkin sedang dihargai dengan nilai rendah dibandingkan dengan aset yang dimilikinya. Sebaliknya, portofolio saham yang berisi saham dengan PBV yang tinggi dapat memberikan potensi *return* yang lebih rendah karena saham-saham tersebut mungkin sedang dihargai dengan nilai tinggi dibandingkan dengan aset yang dimilikinya.

(21) *Return of Share*/ROS. PBV dapat mempengaruhi ROS atau imbal hasil saham. ROS mengukur keuntungan atau kerugian yang diperoleh investor dari investasi saham dalam perusahaan. PBV yang rendah dapat menunjukkan bahwa saham sedang dihargai dengan nilai rendah dibandingkan dengan nilai bukunya, sehingga dapat meningkatkan ROS. Sebaliknya, PBV yang tinggi dapat menunjukkan bahwa saham sedang dihargai dengan nilai tinggi dibandingkan dengan nilai bukunya, sehingga dapat menurunkan ROS.

(22) *Return On Asset*/ROA. PBV dapat mempengaruhi ROA atau tingkat pengembalian aset. ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimilikinya. PBV yang rendah dapat menunjukkan bahwa perusahaan sedang dihargai dengan nilai rendah dibandingkan dengan nilai asetnya, sehingga dapat meningkatkan ROA. Sebaliknya, PBV yang tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan sedang dihargai dengan nilai tinggi dibandingkan dengan nilai asetnya, sehingga dapat menurunkan ROA.

(23) *Return On Equity*/ROE. PBV dapat mempengaruhi ROE atau tingkat pengembalian ekuitas. ROE mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari modal yang ditanamkan oleh pemegang saham. PBV yang rendah dapat menunjukkan bahwa perusahaan sedang dihargai dengan nilai rendah dibandingkan dengan nilai ekuitasnya, sehingga dapat meningkatkan ROE. Sebaliknya, PBV yang tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan sedang dihargai dengan nilai tinggi dibandingkan dengan nilai ekuitasnya, sehingga dapat menurunkan ROE.

(24) *Return* emiten saham syariah. PBV dapat mempengaruhi *Return* Emiten Saham Syariah. Emiten saham syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas operasionalnya, sehingga tidak semua jenis investasi dapat diterima. PBV yang rendah

pada emiten saham syariah dapat menunjukkan bahwa saham sedang dihargai dengan nilai rendah dibandingkan dengan nilai bukunya, sehingga dapat meningkatkan return emiten saham syariah. Sebaliknya, PBV yang tinggi pada emiten saham syariah dapat menunjukkan bahwa saham sedang dihargai dengan nilai tinggi dibandingkan dengan nilai bukunya, sehingga dapat menurunkan return emiten saham syariah.

(25) *Sales Growth*. PBV dapat mempengaruhi *Sales Growth* atau pertumbuhan penjualan. PBV yang rendah dapat menunjukkan bahwa saham sedang dihargai dengan nilai rendah dibandingkan dengan nilai bukunya, sehingga dapat meningkatkan minat investor untuk membeli saham tersebut. Dalam jangka panjang, peningkatan minat investor dapat mempengaruhi pertumbuhan penjualan perusahaan. Sebaliknya, PBV yang tinggi dapat menunjukkan bahwa saham sedang dihargai dengan nilai tinggi dibandingkan dengan nilai bukunya, sehingga dapat mengurangi minat investor untuk membeli saham tersebut.

(26) *Volume perdagangan saham*. PBV dapat mempengaruhi *Volume perdagangan saham* atau jumlah saham yang diperdagangkan. PBV yang rendah dapat menunjukkan bahwa saham sedang dihargai dengan nilai rendah dibandingkan dengan nilai bukunya, sehingga dapat meningkatkan minat investor untuk membeli dan menjual saham tersebut. Hal ini dapat meningkatkan *Volume perdagangan saham*. Sebaliknya, PBV yang tinggi dapat menunjukkan bahwa saham sedang dihargai dengan nilai tinggi dibandingkan dengan nilai bukunya, sehingga dapat mengurangi minat investor untuk membeli dan menjual saham tersebut.

(27) *Volume Activity*. PBV dapat mempengaruhi *Volume Activity* atau aktivitas perdagangan saham. PBV yang rendah dapat menunjukkan bahwa saham sedang dihargai dengan nilai rendah dibandingkan dengan nilai bukunya, sehingga dapat meningkatkan aktivitas perdagangan saham. Hal ini dapat menciptakan peluang bagi investor untuk membeli dan menjual saham tersebut. Sebaliknya, PBV yang tinggi dapat menunjukkan bahwa saham sedang dihargai dengan nilai tinggi dibandingkan dengan nilai bukunya, sehingga dapat mengurangi aktivitas perdagangan saham. Hal ini dapat mengurangi peluang bagi investor untuk membeli dan menjual saham tersebut.

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Variabel Determinan *Price to Book Value (PBV)* pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 61 variabel determinan PBV pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

(1) *Auditor Switching*. *Auditor Switching* atau pergantian auditor dapat mempengaruhi PBV pada perbankan. Pergantian auditor dapat dianggap sebagai tanda kurangpercayaan investor terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan. Hal ini dapat mempengaruhi harga saham dan PBV perusahaan. Jika pergantian auditor dikaitkan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan keuangan atau masalah serius lainnya, maka hal ini dapat mengurangi PBV perusahaan.

(2) *Agresivitas pajak*. *Agresivitas pajak* atau tingkat agresivitas dalam menghindari atau meminimalkan pembayaran pajak dapat mempengaruhi PBV pada perbankan. Jika perusahaan menggunakan strategi agresivitas pajak untuk meningkatkan laba bersihnya, maka hal ini dapat meningkatkan PBV perusahaan karena laba bersih yang lebih tinggi

dapat meningkatkan nilai pasar perusahaan. Namun, jika agresivitas pajak dianggap sebagai praktik yang merugikan bagi perusahaan, maka hal ini dapat menurunkan PBV perusahaan.

(3) *Assets Ratio*. *Assets Ratio* atau rasio aset dapat mempengaruhi PBV pada perbankan. Jika perusahaan memiliki rasio aset yang tinggi, maka hal ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki banyak aset yang dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan masa depan dan meminimalkan risiko keuangan. Hal ini dapat meningkatkan PBV perusahaan karena investor lebih tertarik pada perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan masa depan yang baik. Namun, jika rasio aset dianggap terlalu tinggi, maka hal ini dapat menurunkan PBV perusahaan karena investor mungkin akan melihat perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang tidak efisien dalam mengelola asetnya.

(4) *Actuarial Profile*. *Actuarial Profile* atau profil aktuarial dapat mempengaruhi PBV pada perbankan. Profil aktuarial dapat memberikan gambaran mengenai risiko keuangan yang dihadapi perusahaan, seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Jika profil aktuarial perusahaan dianggap baik dan menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola risiko dengan baik, maka hal ini dapat meningkatkan PBV perusahaan. Namun, jika profil aktuarial dianggap buruk, maka hal ini dapat menurunkan PBV perusahaan karena investor mungkin akan melihat perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang tidak mampu mengelola risiko keuangan dengan baik.

(5) *Actuarial Backup*. *Actuarial Backup* atau cadangan aktuarial dapat mempengaruhi PBV pada perbankan. Cadangan aktuarial merupakan suatu bentuk penyesuaian dana yang dibuat oleh perusahaan asuransi atau perusahaan yang mempunyai kewajiban aktuarial untuk memastikan bahwa kewajiban tersebut dapat dipenuhi di masa depan. Jika perusahaan memiliki cadangan aktuarial yang cukup besar, maka hal ini dapat meningkatkan PBV perusahaan karena investor akan lebih percaya pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Namun, jika cadangan aktuarial dianggap tidak cukup, maka hal ini dapat menurunkan PBV perusahaan karena investor mungkin akan meragukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya di masa depan.

(6) *Basic Earning Power/BEP*. BEP atau kemampuan pendapatan dasar dapat mempengaruhi PBV pada perbankan. Kemampuan pendapatan dasar mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba operasional dari aset yang dimiliki. Jika perusahaan memiliki kemampuan pendapatan dasar yang tinggi, maka hal ini dapat meningkatkan PBV perusahaan karena investor akan lebih tertarik pada perusahaan yang efisien dalam menghasilkan laba operasional. Namun, jika kemampuan pendapatan dasar dianggap rendah, maka hal ini dapat menurunkan PBV perusahaan karena investor mungkin akan melihat perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang tidak efisien.

(7) Beta saham. Beta Saham atau pengukuran risiko sistematis dapat mempengaruhi PBV pada perbankan. Beta Saham mengukur seberapa sensitif saham perusahaan terhadap pergerakan pasar. Jika perusahaan memiliki beta saham yang tinggi, maka hal ini dapat meningkatkan risiko saham perusahaan dan menurunkan PBV perusahaan. Sebaliknya, jika beta saham perusahaan rendah, maka hal ini dapat meningkatkan PBV perusahaan karena risiko saham perusahaan dianggap lebih rendah.

(8) Beban keuangan. Beban Keuangan atau biaya bunga dapat mempengaruhi PBV pada perbankan. Jika beban keuangan perusahaan terlalu tinggi, maka hal ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai beban hutang yang besar yang dapat mempengaruhi laba bersihnya. Hal ini dapat menurunkan PBV perusahaan karena investor mungkin akan melihat perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang mempunyai risiko keuangan yang tinggi. Namun, jika beban keuangan dianggap terlalu rendah, maka hal ini dapat meningkatkan PBV perusahaan karena investor akan melihat perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang efisien dalam mengelola hutangnya.

(9) Biaya Operasional terhadap Beban Operasional/BOPO. Pengaruh BOPO terhadap PBV pada perbankan dapat bervariasi tergantung pada industri dan situasi perusahaan. Pada umumnya, semakin tinggi BOPO, semakin rendah PBV. Kenaikan BOPO dapat menunjukkan efisiensi yang rendah dalam mengelola biaya operasional, yang dapat menurunkan kinerja perusahaan dan nilai pasar.

(10) *Capital Adequacy Ratio/CAR*. CAR merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi persyaratan modal minimum yang ditetapkan oleh regulator. Semakin tinggi CAR, semakin besar kemampuan bank dalam mengatasi risiko dan menahan kerugian, yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan PBV.

(11) *Capital Turnover*. *Capital Turnover* merupakan rasio yang mengukur efisiensi penggunaan modal dalam menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi rasio ini, semakin efisien bank dalam menghasilkan pendapatan dari modal yang dimilikinya, yang dapat meningkatkan PBV.

(12) *Capital Expenditure*. Pengeluaran modal dapat mempengaruhi PBV melalui dua cara. Pertama, pengeluaran modal yang tinggi dapat menunjukkan bahwa bank sedang melakukan investasi untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan, yang dapat meningkatkan PBV. Kedua, pengeluaran modal yang tinggi juga dapat menunjukkan bahwa bank sedang menghadapi risiko yang lebih tinggi atau membutuhkan restrukturisasi, yang dapat menurunkan PBV.

(13) *Corporate Social Responsibility/CSR*. Semakin besar komitmen perusahaan terhadap CSR, semakin tinggi nilai perusahaan di mata masyarakat dan investor. Hal ini dapat mempengaruhi PBV secara positif melalui peningkatan reputasi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Namun, efek CSR terhadap PBV dapat bervariasi tergantung pada strategi dan implementasi CSR yang dilakukan oleh perusahaan.

(14) *Current Ratio*. *Current Ratio* merupakan rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi Current Ratio, semakin besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan PBV.

(15) Deviasi *Actual Growth Rate* dari *Sustainable Growth Rate*. Deviasi *Actual Growth Rate* dari *Sustainable Growth Rate* dapat mempengaruhi PBV melalui dua cara. Pertama, jika *Actual Growth Rate* melebihi *Sustainable Growth Rate*, hal ini dapat menunjukkan pertumbuhan yang tidak berkelanjutan dan dapat menurunkan PBV. Kedua, jika *Actual Growth Rate* lebih rendah dari *Sustainable Growth Rate*, hal ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengoptimalkan potensi pertumbuhan yang ada dan dapat menurunkan PBV.

(16) *Degree of Fundamental Leverage*. *Degree of Fundamental Leverage* merupakan rasio yang mengukur tingkat *leverage* yang digunakan oleh perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar risiko kebangkrutan perusahaan dan semakin rendah PBV.

(17) *Debt to Asset Ratio/DAR*. DAR merupakan rasio yang mengukur proporsi aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar risiko kebangkrutan perusahaan dan semakin rendah PBV.

(18) *Dividend Payout Ratio/DPR*. DPR merupakan rasio yang mengukur proporsi laba yang dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Semakin tinggi DPR, semakin besar laba yang dibayarkan sebagai dividen dan semakin rendah laba yang ditahan untuk investasi dan pertumbuhan, yang dapat menurunkan PBV. Namun, DPR yang moderat dapat meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan PBV dengan menunjukkan keseimbangan antara pembayaran dividen dan investasi untuk pertumbuhan masa depan.

(19) *Debt to Equity Ratio/DER*. DER merupakan rasio yang mengukur proporsi dana yang dibiayai oleh pemilik saham dan hutang. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar risiko kebangkrutan perusahaan dan semakin rendah PBV.

(20) *Earnings Growth Rate*. *Earnings Growth Rate* mengukur pertumbuhan laba perusahaan dari tahun ke tahun. Semakin tinggi *Earnings Growth Rate*, semakin besar potensi keuntungan yang dapat dihasilkan dan meningkatkan PBV.

(21) *Earning Per Share/EPS*. EPS merupakan laba perusahaan yang dihitung per saham. Semakin tinggi EPS, semakin tinggi kemungkinan investor untuk berinvestasi pada saham perusahaan dan meningkatkan PBV.

(22) *Earning Management*. *Earning Management* merupakan praktik akuntansi yang tidak etis untuk mengelola laporan keuangan untuk meningkatkan penampilan kinerja perusahaan. Praktik ini dapat merugikan investor dan menurunkan PBV.

(23) *Economic Value Added/EVA*. EVA merupakan metode evaluasi kinerja perusahaan yang mengukur nilai tambah yang dihasilkan setelah mempertimbangkan biaya modal yang dikeluarkan. Semakin tinggi EVA, semakin besar nilai tambah yang dihasilkan dan dapat meningkatkan PBV. Namun, EVA harus dilihat dalam konteks industri yang sama untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat.

(24) *Financial Leverage*. *Financial Leverage* mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan hutang untuk membiayai operasi dan investasi. Semakin tinggi *Financial Leverage*, semakin besar risiko kebangkrutan perusahaan dan semakin rendah PBV.

(25) *Good Corporate Governance/GCG*. GCG adalah praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan pemegang saham. Semakin baik GCG perusahaan, semakin besar kepercayaan investor dan dapat meningkatkan PBV.

(26) *Growth*. *Growth* mengacu pada pertumbuhan perusahaan dari tahun ke tahun. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan, semakin tinggi potensi keuntungan yang dapat dihasilkan dan dapat meningkatkan PBV.

(27) *Gross Domestic Product/GDP*. GDP mengukur output ekonomi suatu negara. Semakin tinggi GDP, semakin besar kepercayaan investor pada perekonomian negara dan dapat meningkatkan PBV perusahaan di sektor tersebut.

(28) Inflasi. Inflasi dapat mempengaruhi PBV pada perbankan karena dapat memengaruhi nilai aset dan liabilitas perusahaan. Jika inflasi naik, maka nilai aset perusahaan juga akan naik dan PBV dapat meningkat. Namun, jika inflasi naik secara signifikan, maka biaya operasional juga akan naik dan dapat mempengaruhi laba dan PBV.

(29) *International Financial Reporting Standards/IFRS*. IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang digunakan oleh perusahaan untuk menyusun laporan keuangan. Penggunaan IFRS dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, dan memberikan kepercayaan pada investor. Dalam hal PBV, penggunaan IFRS dapat meningkatkan kualitas informasi yang tersedia untuk investor, sehingga dapat meningkatkan PBV perusahaan.

(30) *Intellectual Capital*. *Intellectual Capital* merupakan sumber daya yang tidak terlihat dalam bentuk aset fisik, seperti keahlian, pengalaman, dan teknologi. Pengelolaan *Intellectual Capital* dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan membuatnya lebih kompetitif. Dalam hal PBV, jika perusahaan mampu mengelola *Intellectual Capital* dengan baik dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kinerja dan keuntungan, maka PBV dapat meningkat.

(31) Kinerja keuangan. PBV dipengaruhi oleh kinerja keuangan perusahaan, seperti Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE). Perusahaan yang mampu mencapai ROA dan ROE yang tinggi cenderung memiliki PBV yang lebih tinggi karena investor percaya bahwa perusahaan tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

(32) Kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial juga memiliki pengaruh terhadap PBV. Perusahaan yang dimiliki oleh manajemen atau insiders cenderung memiliki PBV yang lebih tinggi karena mereka memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi internal perusahaan dan cenderung memiliki motivasi yang lebih besar untuk meningkatkan nilai perusahaan.

(33) Kebijakan dividen. Kebijakan dividen dapat memengaruhi PBV. Perusahaan yang membayar dividen yang stabil dan konsisten cenderung memiliki PBV yang lebih tinggi karena investor menganggap dividen tersebut sebagai sumber pendapatan yang stabil dan menarik. Namun, perusahaan yang tidak membayar dividen atau membayar dividen yang tidak konsisten dapat memiliki PBV yang lebih rendah karena investor menganggap perusahaan tersebut memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi.

(34) Keputusan investasi. Keputusan investasi perbankan dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, termasuk Price to Book Value (PBV). Jika perbankan melakukan investasi yang menguntungkan dan dapat meningkatkan keuntungan, maka PBV kemungkinan akan meningkat karena peningkatan laba dan nilai perusahaan. Namun, jika investasi yang dilakukan kurang berhasil atau bahkan merugikan, maka PBV dapat menurun karena penurunan nilai perusahaan.

(35) Laba bersih. Laba bersih atau net income merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi PBV. Jika laba bersih meningkat, maka nilai perusahaan meningkat, sehingga PBV dapat naik. Sebaliknya, jika laba bersih menurun, maka PBV dapat turun.

(36) Likuiditas. Likuiditas perbankan dapat mempengaruhi PBV. Jika likuiditas perbankan baik, maka PBV dapat naik karena perusahaan dapat memenuhi kewajiban dan mengambil peluang investasi yang lebih baik. Namun, jika likuiditas buruk, maka PBV

dapat turun karena risiko default yang lebih besar dan ketidakmampuan untuk melakukan investasi yang menguntungkan.

(37) *Loan to Deposit Ratio/LDR*. LDR merupakan rasio antara total kredit yang diberikan oleh bank dengan total simpanan yang diterima oleh bank. Semakin tinggi LDR, maka semakin besar risiko default pada bank karena kredit yang diberikan lebih besar dibandingkan dengan simpanan yang diterima. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap kinerja perbankan sehingga PBV dapat menurun.

(38) *Long term Debt to Equity Ratio*. Rasio ini menunjukkan seberapa besar penggunaan hutang jangka panjang dibandingkan dengan ekuitas dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar risiko kebangkrutan pada perusahaan dan dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap kinerja perusahaan sehingga PBV dapat menurun.

(39) *Net Interest Margin/NIM*. NIM adalah selisih antara pendapatan bunga yang diterima oleh bank dan biaya bunga yang dikeluarkan oleh bank. Semakin tinggi NIM, semakin besar keuntungan yang diperoleh oleh bank dan meningkatkan kinerja perbankan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan sehingga PBV dapat meningkat.

(40) *Net Profit Margin/NPM*. NPM merupakan rasio yang mengukur efektivitas bank dalam mengelola biaya dan pendapatan. Semakin tinggi NPM, semakin efisien bank dalam mengelola biaya dan memperoleh pendapatan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja keuangan dan PBV bank. Oleh karena itu, NPM dapat berdampak positif pada PBV.

(41) *Non Performing Loan/NPL*. NPL merupakan rasio yang mengukur kualitas aset bank. Semakin tinggi NPL, semakin banyak aset bank yang dianggap berisiko dan tidak dapat dipulihkan, yang dapat menyebabkan penurunan kinerja keuangan dan PBV bank. Oleh karena itu, NPL dapat berdampak negatif pada PBV.

(42) PSAK 50/55. PSAK 50/55 adalah standar akuntansi keuangan yang mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian instrumen keuangan. Penerapan standar akuntansi yang konsisten dan tepat dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong kinerja keuangan bank yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada PBV.

(43) *Price Earning Ratio/PER*. Price Earning Ratio (PER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai seberapa mahal atau murah harga saham dibandingkan dengan laba per saham. Dalam konteks perbankan, PER dapat mempengaruhi PBV karena semakin tinggi PER, semakin tinggi valuasi harga saham. Hal ini dapat memberikan sinyal positif terhadap kinerja perusahaan dan potensi keuntungan di masa depan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan PBV.

(44) Peluang investasi. Peluang investasi yang tersedia di industri perbankan dapat mempengaruhi PBV. Semakin besar peluang investasi yang tersedia, semakin besar kemungkinan investor untuk membeli saham perbankan dan pada gilirannya meningkatkan permintaan saham dan PBV. Jika peluang investasi menurun, investor cenderung menjual saham mereka, yang dapat menurunkan permintaan saham dan PBV.

(45) Pertumbuhan aset. Pertumbuhan aset dapat mempengaruhi PBV karena semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, semakin besar nilai pasar perusahaan.

Dalam hal ini, pertumbuhan aset yang positif dapat meningkatkan PBV karena meningkatkan persepsi investor terhadap nilai perusahaan di masa depan.

(46) Rasio pembayaran dividen. Rasio pembayaran dividen mengacu pada bagian dari laba yang dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Dalam perbankan, rasio ini sering menjadi indikator stabilitas keuangan dan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen yang dijanjikan. Peningkatan rasio pembayaran dividen dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik dan dapat mempertahankan laba di masa depan, sehingga dapat meningkatkan PBV dan harga saham.

(47) Rasio tingkat pengembalian modal. Rasio ROE adalah ukuran efisiensi manajemen dalam menghasilkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Peningkatan ROE dapat menunjukkan kemampuan manajemen dalam meningkatkan keuntungan dan memperkuat posisi perusahaan di pasar, sehingga dapat meningkatkan PBV dan harga saham.

(48) *Return On Asset/ROA*. Rasio ROA mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki. Dalam perbankan, ROA sering menjadi indikator keefektifan manajemen dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba. Peningkatan ROA dapat meningkatkan kepercayaan investor dan menunjukkan kinerja keuangan yang kuat, sehingga dapat meningkatkan PBV dan harga saham.

(49) *Return On Equity/ROE*. ROE adalah rasio keuangan yang mengukur tingkat pengembalian ekuitas pemegang saham. ROE yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dari modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Hal ini cenderung meningkatkan PBV karena investor akan cenderung membayar lebih untuk saham perusahaan yang memiliki ROE yang tinggi.

(50) *Return* saham. *Return* saham adalah tingkat pengembalian yang diterima oleh investor dalam bentuk dividen atau kenaikan harga saham. *Return* saham yang tinggi cenderung meningkatkan PBV karena investor akan cenderung membeli saham perusahaan yang memberikan *return* yang tinggi.

(51) *Return On Investment/ROI*. ROI mengukur efisiensi investasi yang dilakukan oleh perusahaan. ROI yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dari modal yang diinvestasikan. ROI yang tinggi cenderung meningkatkan PBV karena investor akan cenderung membayar lebih untuk saham perusahaan yang memiliki ROI yang tinggi.

(52) *Sales Growth*. *Sales growth*, atau pertumbuhan penjualan, dapat mempengaruhi PBV pada perbankan. Jika pertumbuhan penjualan yang dihasilkan oleh perbankan semakin meningkat, maka diharapkan laba juga ikut meningkat. Seiring dengan meningkatnya laba, maka nilai perusahaan akan semakin tinggi. Oleh karena itu, PBV juga kemungkinan akan semakin tinggi.

(53) Suku bunga. Suku bunga adalah faktor penting dalam industri perbankan. Kenaikan suku bunga dapat berdampak pada kenaikan bunga pinjaman dan sebaliknya. Jika suku bunga naik, maka bunga deposito dan bunga simpanan berjangka juga ikut naik. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan bunga dan kinerja keuangan perbankan secara keseluruhan. Kenaikan kinerja keuangan perbankan akan mendorong kenaikan harga saham dan nilai perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi PBV.

(54) Struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan perbankan juga dapat mempengaruhi PBV. Jika mayoritas kepemilikan saham berada di tangan institusi atau pemegang saham besar, maka hal ini dapat memberikan kepercayaan kepada pasar dan meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan. Selain itu, pemegang saham besar yang memiliki pengaruh besar dalam perusahaan cenderung akan lebih memperhatikan kinerja keuangan dan pertumbuhan perusahaan. Hal ini dapat memotivasi manajemen perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan pertumbuhan perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi PBV.

(55) Struktur modal. Struktur modal yang optimal dapat meningkatkan nilai perusahaan dan membawa dampak positif pada PBV. Semakin tinggi rasio utang dibandingkan dengan ekuitas, semakin tinggi risiko default dan semakin rendah PBV perusahaan.

(56) *Total Asset Turnover/TATO*. Rasio TATO menggambarkan seberapa efektif suatu perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Semakin tinggi rasio TATO, semakin baik kinerja perusahaan dalam memaksimalkan penggunaan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Kinerja yang baik dapat membawa dampak positif pada PBV.

(57) *Tax planning*. Agresivitas pajak dan penghindaran pajak dapat mempengaruhi PBV perusahaan. Perusahaan yang menggunakan strategi penghindaran pajak yang agresif mungkin menghadapi risiko reputasi dan hukum, sehingga dapat mempengaruhi PBV. Namun, pengelolaan pajak yang baik dan konservatif dapat membantu perusahaan menghindari risiko tersebut dan meningkatkan PBV.

(58) *Tangible aset*. *Tangible asset* atau aset fisik yang dimiliki perusahaan dapat mempengaruhi PBV perbankan. Hal ini karena aset fisik dapat menjadi jaminan atau *underlying value* bagi bank. Semakin besar nilai aset fisik yang dimiliki oleh bank, maka PBV perbankan cenderung semakin tinggi.

(59) Total arus kas. Total arus kas yang dihasilkan oleh bank juga dapat mempengaruhi PBV perbankan. Semakin besar arus kas yang dihasilkan, maka semakin besar nilai PBV perbankan. Hal ini karena arus kas yang besar dapat menunjukkan kinerja bank yang baik dan potensi keuntungan yang besar.

(60) Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi PBV perbankan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka PBV perbankan cenderung semakin tinggi. Hal ini karena ukuran perusahaan yang besar dapat menunjukkan potensi keuntungan yang besar dan reputasi yang baik.

(61) *Working Capital Ratio/WCR*. WCR atau rasio modal kerja dapat mempengaruhi PBV perbankan. Semakin tinggi rasio modal kerja, maka PBV perbankan cenderung semakin tinggi. Hal ini karena rasio modal kerja yang tinggi dapat menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola modalnya dengan baik dan efisien.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar rasio *Price to Book Value* (PBV) pada Perbankan Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 2003 hingga tahun 2022 yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi Sinta, terdapat 385 artikel jurnal publikasi. *Kedua*, berdasarkan pemetaan studi bibliometrik *VOSviewer*, hasil visualisasi jaringan seputar rasio PBV pada Perbankan Syariah dan Konvensional

terbagi menjadi 4 kluster dan 113 item topik. Kluster 1 terdiri dari 42 topik, kluster 2 terdiri dari 36 topik, kluster 3 terdiri dari 33 topik, dan kluster 4 terdiri dari 2 topik. *Ketiga*, berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 27 topik yang berkaitan dengan pengaruh rasio PBV pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: beta saham, *Beneish M-Score*, *Debt to Total Asset Ratio*, *Debt to Equity Ratio/DER*, *Dividend Payout Ratio/DPR*, *Earnings Response Coefficient/ERC*, *Earning Per Share/EPS*, *Earning Management*, harga saham, kebijakan dividen, keputusan investasi, keputusan *stock split*, kinerja pasar, nilai perusahaan, pembagian dividen, penilaian saham, penilaian ekuitas perusahaan, pengungkapan sukarela aset tidak berwujud, *Price Earning Ratio/PER*, *Return* portofolio saham, *Return of Share/ROS*, *Return On Asset/ROA*, *Return On Equity/ROE*, *return* emiten saham syariah, *Sales Growth*, volume perdagangan saham, dan volume aktivitas.

Dan terdapat 61 topik yang berkaitan dengan determinan rasio PBV pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: *Auditor Switching*, Agresivitas pajak, *Assets Ratio*, *Actuarial Profile*, *Actuarial Backup*, *Basic Earning Power/BEP*, beta saham, beban keuangan, Biaya Operasional terhadap Beban Operasional/BOPO, *Capital Adequacy Ratio/CAR*, *Capital Turnover*, *Capital Expenditure*, *Corporate Social Responsibility/CSR*, *Current Ratio*, Deviasi *Actual Growth Rate* dari *Sustainable Growth Rate*, *Degree of Fundamental Leverage*, *Debt to Asset Ratio/DAR*, *Dividend Payout Ratio/DPR*, *Debt to Equity Ratio/DER*, *Earnings Growth Rate*, *Earning Per Share/EPS*, *Earning Management*, *Economic Value Added/EVA*, *Financial Leverage*, *Good Corporate Governance/GCG*, *Growth*, *Gross Domestic Product/GDP*, inflasi, *International Financial Reporting Standards/IFRS*, *Intellectual Capital*, kinerja keuangan, kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, keputusan investasi, laba bersih, likuiditas, *Loan to Deposit Ratio/LDR*, *Long term Debt to Equity Ratio*, *Net Interest Margin/NIM*, *Net Profit Margin/NPM*, *Non Performing Loan/NPL*, PSAK 50/55, *Price Earning Ratio/PER*, peluang investasi, pertumbuhan aset, rasio pembayaran dividen, rasio tingkat pengembalian modal, *Return On Asset/ROA*, *Return On Equity/ROE*, *return* saham, *Return On Investment/ROI*, *sales growth*, suku bunga, struktur kepemilikan, struktur modal, *Total Asset Turnover/TATO*, *tax planning*, *tangible* aset, total arus kas, ukuran perusahaan, dan *Working Capital Ratio/WCR*.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel data yang lebih banyak, baik dari jurnal nasional terakreditasi *Sinta* dan jurnal internasional terindeks *Scopus*, sehingga dapat menjelaskan pemetaan penelitian yang lebih luas, mengingat keterbatasan sampel data dalam penelitian ini dan dapat menambahkan rentang waktu data penelitian yang lebih lama sehingga dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: *pertama*, diharapkan hasil pemetaan menunjukkan tingkat generalisasi yang lebih tinggi dan luas. *Kedua*, hasil studi *literature review* mampu dijelaskan secara lebih kompleks.

REFERENCES

[Sahni, S.](#) and [Singh Kaurav, R.P.](#) (2023), "What? Why? When? How? Where? of Technology-Based Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Singh, J.](#) and [Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 79-101. <https://doi.org/10.1108/S2754-58652023000002005>

- [Anlesinya, A.](#) and [Dadzie, S.A.](#) (2023), "Technology and the Conduct of Bibliometric Literature Reviews in Management: The Software Tools, Benefits, and Challenges", [Rana, S., Singh, J. and Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 57-78. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002004>
- [Mulet-Forteza, C., Genovart-Balaguer, J. and Horrach-Rosselló, P.](#) (2022), "Bibliometric Studies in the Hospitality and Tourism Field: A Guide for Researchers", [Okumus, E., Rasoolimanesh, S.M. and Jahani, S.](#) (Ed.) *Contemporary Research Methods in Hospitality and Tourism*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-76. <https://doi.org/10.1108/978-1-80117-546-320221005>
- [Ülker, P., Ülker, M. and Karamustafa, K.](#) (2023), "Bibliometric analysis of bibliometric studies in the field of tourism and hospitality", *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, Vol. 6 No. 2, pp. 797-818. <https://doi.org/10.1108/JHTI-10-2021-0291>
- [Song, Y. and Cao, J.](#) (2022), "An ARIMA-based study of bibliometric index prediction", *Aslib Journal of Information Management*, Vol. 74 No. 1, pp. 94-109. <https://doi.org/10.1108/AJIM-03-2021-0072>
- [Akhi, M.P.](#) (2022), "Employing Bibliometric Analysis to Identify Emerging Technologies in the Insurance Industry", [Sood, K., Balusamy, B., Grima, S. and Marano, P.](#) (Ed.) *Big Data Analytics in the Insurance Market (Emerald Studies in Finance, Insurance, and Risk Management)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 207-220. <https://doi.org/10.1108/978-1-80262-637-720221011>
- [Ahuja, D., Bhardwaj, P. and Madan, P.](#) (2023), "Money Laundering: A Bibliometric Review of Three Decades from 1990 to 2021", [Tyagi, P., Grima, S., Sood, K., Balamurugan, B., Özen, E. and Eleftherios, T.](#) (Ed.) *Smart Analytics, Artificial Intelligence and Sustainable Performance Management in a Global Digitalised Economy (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 110B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-72. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592023000110B003>
- [Güngör Göksu, G.](#) (2023), "A retrospective overview of the Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management using bibliometric analysis", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. 35 No. 2, pp. 264-295. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2022-0061>
- [Wani, J.A., Ganaie, S.A. and Rehman, I.U.](#) (2023), "Mapping research output on library and information science research domain in South Africa: a bibliometric visualisation", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 51 No. 2, pp. 194-212. <https://doi.org/10.1108/IDD-10-2021-0115>

- [Ralph, A.](#) and [Arora, A.](#) (2023), "A bibliometric study of reference literature on youth unemployment", *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, Vol. 17 No. 6, pp. 1338-1367. <https://doi.org/10.1108/JEC-04-2022-0062>
- [Ryan, J.C.](#) (2021), "Retaining, resigning and firing: bibliometrics as a people analytics tool for examining research performance outcomes and faculty turnover", *Personnel Review*, Vol. 50 No. 5, pp. 1316-1335. <https://doi.org/10.1108/PR-12-2019-0676>
- [Mokhtari, H.](#), [Barkhan, S.](#), [Haseli, D.](#) and [Saber, M.K.](#) (2021), "A bibliometric analysis and visualization of the Journal of Documentation: 1945–2018", *Journal of Documentation*, Vol. 77 No. 1, pp. 69-92. <https://doi.org/10.1108/JD-08-2019-0165>
- [Farooq, R.](#) (2024), "A review of knowledge management research in the past three decades: a bibliometric analysis", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 54 No. 2, pp. 339-378. <https://doi.org/10.1108/VJKMS-08-2021-0169>
- [Siddique, N.](#), [Ur Rehman, S.](#), [Ahmad, S.](#), [Abbas, A.](#) and [Khan, M.A.](#) (2023), "Library and information science research in the Arab World: a bibliometric analysis 1951–2021", *Global Knowledge, Memory and Communication*, Vol. 72 No. 1/2, pp. 138-159. <https://doi.org/10.1108/GKMC-06-2021-0103>
- [Islam, M.A.](#) and [Widen, G.](#) (2023), "Bibliometric analysis of the VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems: 2000–2020", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 53 No. 3, pp. 467-490. <https://doi.org/10.1108/VJKMS-07-2020-0126>
- [Perannagari, K.T.](#) and [Gupta, S.](#) (2022), "Mapping the Intellectual Structure of Artificial Neural Network Research in Business Domain: A Retrospective Overview Using Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 35-59. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001003>
- [Davidescu, A.A.](#), [Hapau, R.G.](#) and [Manta, E.M.](#) (2022), "Impact of Crises on Capital Market Volatility: A Bibliometric Analysis", [Grima, S.](#), [Özen, E.](#) and [Boz, H.](#) (Ed.) *The New Digital Era: Other Emerging Risks and Opportunities (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 109B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 21-53. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592022000109B003>
- [Ali, Q.](#), [Parveen, S.](#), [Aspiranti, T.](#), [Nurhayati, N.](#) and [Rusgianto, S.](#) (2023), "Barriers to the adoption of Islamic banking: a bibliometric analysis", *International Journal of Ethics and Systems*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2023-0001>

[Kumar, S.](#), [Goyal, P.](#), [Kumar, V.](#) and [Vandana.](#) (2022), "Cultural Diversity in Tourism: A Bibliometric Analysis of 33 Years (1988–2021)", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 147-168. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001008>

[Chhtrapati, D.](#), [Trivedi, D.](#), [Chaudhari, S.P.](#), [Sharma, A.](#) and [Bhatt, A.](#) (2024), "Global research performance on social media security: a bibliometric visualization analysis", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 52 No. 1, pp. 101-113. <https://doi.org/10.1108/IDD-04-2022-0029>